

IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO

NEGRETTI ANTONIO DETTO ANTONIO PALMA

(Serina 1515 - Venezia 1575)

INVENTARIO: 186

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Elencato nell'inventario dei beni di Olimpia Aldobrandini del 1682 (Della Pergola 1963), il dipinto compare nell'inventario Borghese del 1693 (Della Pergola 1965) con l'attribuzione a Tiziano, che rimane invariata nei successivi inventari del 1700 (St. IX, n. 36) e del 1790 (St. X, n. 33). Assegnato a Bonifacio de' Pitati detto il Veronese nell'elenco fidecommissario del 1833, venne riferito da Venturi (1928) ad Antonio Palma, nipote del pittore veneziano Palma il Vecchio. Respingendo la tesi di quest'ultimo accolta da Longhi (1928) e più tardi da Della Pergola (1955), Berenson (ed. 1957) riproponeva il nome di Bonifacio de' Pitati.

L'opera raffigura la parabola del ritorno del figliol prodigo raccontata nel Vangelo di Luca (15, 11-32). Nel racconto evangelico si legge che il figliol prodigo, dopo aver sperperato l'eredità paterna vivendo in maniera dissoluta, fu costretto a tornare nella casa del padre, il quale in maniera compassionevole decise di accoglierlo ancor prima che egli avesse espresso il proprio pentimento. Il pittore rappresenta l'incontro tra il padre e il figlio vestito di stracci alla presenza di distinti personaggi in abiti moderni. L'episodio è ambientato all'aperto, di fronte a un sontuoso palazzo porticato al di là del quale si apre un vasto paesaggio.

Vertova (1976) ha proposto di identificare il prototipo per questo dipinto, nonché per una versione simile di Giulio Licinio, in un'opera di Bonifacio de' Pitati, presso la cui bottega Antonio Palma stette fino alla morte del pittore veronese nel 1553. Aikema (1996) ha evidenziato che la composizione si basa su stampe nordiche.

Il ritorno del figliol prodigo è accostabile alla *Cena in casa del fariseo* del Musée des Beaux-Arts di Bruxelles (inv. 280), essendo entrambe "contraddistinte da consistenti citazioni da opere di Bonifacio" (Biffis 2013), a cui le tele vennero a lungo riferite. Ivanoff (1979) evidenziava le analogie con l'*Ester e Assuero* del Ringling Museum di Sarasota ([inv. SN85](#)), opera datata 1574 e da questi restituita ad Antonio Palma.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 36.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 117.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento: parte 3*, Milano 1928, p. 1057.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196.
- D. Westphal, *Beiträge zu A. Palma*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", LXV (1931-32), p. 16.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 123, n. 222.
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places. Venetian School*, 2 voll., London 1957, I, p. 43, tav. 1146.
- C. Gilbert, *A Sarasota notebook*, in "Arte veneta", XV, 1961, p. 43.
- P. della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini: l'inventario del 1682* (III), in "Arte Antica e Moderna", XXII, 1963, p. 186, n. 656.
- P. della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693* (III), in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 204, n. 469.
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 342.
- L. Vertova, *Giulio Licinio*, in *I Pittori Bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, III.2, a cura di P. Zampetti, Bergamo 1976, p. 554.
- N. Ivanoff, *Antonio Negretti detto Antonio Palma*, in *I Pittori Bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, III.3, a cura di P. Zampetti, Bergamo 1979, n. 6.
- K. Herrmann Fiore, in *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, (Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 30 luglio-30 settembre 1985), a cura della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma, Roma 1985, n. 13.
- L. Vertova, *Profilo di Antonio Palma*, in "Antichità viva", XXIV, 5-6, 1985, p. 24.
- S. Simonetti, *Profilo di Bonifacio de' Pitati*, in "Saggi e Memorie di storia dell'arte", 15, 1986, p. 125, n. A140.
- B. Aikema, *Jacopo Bassano and his Public. Moralizing Pictures in a Age of Reform, 1535-1600*, Princeton 1996, pp. 196-197.
- K. Herrmann Fiore, in *I piaceri della vita in campagna nell'arte dal XVI al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Belgioioso, Castello di Belgioioso, 13 maggio-16 luglio; Ariccia, Palazzo Chigi, 16 settembre-26 novembre 2000), a cura di F. Moro, Milano 2000, p. 47.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 65.
- M. Gianandrea, *Galleria Borghese: the splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 31 ottobre-27 dicembre 2010), a cura di R. Vodret, Kyoto 2009, pp. 116-117, n. 22.
- M. Biffis, *Negretti, Antonio, detto Antonio Palma*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 78, 2013.

English version

THE RETURN OF THE PRODIGAL SON

NEGRETTI ANTONIO CALLED ANTONIO PALMA

(Serina 1515 - Venice 1575)

INVENTORY: 186

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Listed in the inventory of Olimpia Aldobrandini's estate in 1682 (Della Pergola 1963), the painting

appeared in the Borghese inventory of 1693 (Della Pergola 1965) with an attribution to Titian, which remained unchanged in the subsequent inventories of 1700 (St. IX, no. 36) and 1790 (St. X, no. 33). Ascribed to Bonifacio de' Pitati known as il Veronese in the fideicommissary list of 1833, it was attributed by Venturi (1928) to Antonio Palma, nephew of the Venetian painter Palma the Elder. Rejecting Venuti's suggestion, which had been accepted by Longhi (1928) and later by Della Pergola (1955), Berenson (ed. 1957) once again put forward the name Bonifacio de' Pitati.

The work depicts the parable of the return of the prodigal son as recounted in the Gospel of Luke (15:11-32). In the Gospel story we read that the prodigal son, after squandering his father's inheritance and living a life of indulgence, is forced to return to the house of his father, who compassionately decides to take him in even before he has expressed his repentance. The painter depicts the meeting between the father and the son, dressed in rags, in the presence of distinguished figures in contemporary dress. The episode is set outdoors, in front of a sumptuous porticoed palace beyond which a sweeping landscape unfolds.

Vertova (1976) suggested identifying the prototype for this painting, as well as for a similar version by Giulio Licinio, in a work by Bonifacio de' Pitati, in whose workshop Antonio Palma remained until the death of the Verona-born painter in 1553. Aikema (1996) pointed out that the composition is based on Northern European prints.

Il ritorno del figliol prodigo è accostabile alla *Cena in casa del fariseo* del Musée des Beaux-Arts di Bruxelles (inv.

The Return of the Prodigal Son has analogies with *Supper in the House of Simon Pharisee* in the Musée des Beaux-Arts in Brussels (inv. 280), as both are 'marked by consistent borrowings from works by Bonifacio' (Biffis 2013), to whom the works were long attributed. Ivanoff (1979) pointed out similarities with the *Esther before Ahasuerus* at the Ringling Museum in Sarasota ([inv. SN85](#)), a work dated 1574 and credited by him to Antonio Palma.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 36.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 117.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento: parte 3*, Milano 1928, p. 1057.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196.
- D. Westphal, *Beiträge zu A. Palma*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", LXV (1931-32), p. 16.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 123, n. 222.
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places. Venetian School*, 2 voll., London 1957, I, p. 43, tav. 1146.
- C. Gilbert, *A Sarasota notebook*, in "Arte veneta", XV, 1961, p. 43.
- P. della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini: l'inventario del 1682* (III), in "Arte Antica e Moderna", XXII, 1963, p. 186, n. 656.
- P. della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693* (III), in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 204, n. 469.
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 342.
- L. Vertova, *Giulio Licinio*, in *I Pittori Bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, III.2, a cura di P. Zampetti, Bergamo 1976, p. 554.
- N. Ivanoff, *Antonio Negretti detto Antonio Palma*, in *I Pittori Bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, III.3, a cura di P. Zampetti, Bergamo 1979, n. 6.
- K. Herrmann Fiore, in *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti*

temporaneamente a Palazzo Venezia, (Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 30 luglio-30 settembre 1985), a cura della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma, Roma 1985, n. 13.

- L. Vertova, *Profilo di Antonio Palma*, in "Antichità viva", XXIV, 5-6, 1985, p. 24.
- S. Simonetti, *Profilo di Bonifacio de' Pitati*, in "Saggi e Memorie di storia dell'arte", 15, 1986, p. 125, n. A140.
- B. Aikema, *Jacopo Bassano and his Public. Moralizing Pictures in a Age of Reform, 1535-1600*, Princeton 1996, pp. 196-197.
- K. Herrmann Fiore, in *I piaceri della vita in campagna nell'arte dal XVI al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Belgioioso, Castello di Belgioioso, 13 maggio-16 luglio; Ariccia, Palazzo Chigi, 16 settembre-26 novembre 2000), a cura di F. Moro, Milano 2000, p. 47.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 65.
- M. Gianandrea, *Galleria Borghese: the splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 31 ottobre-27 dicembre 2010), a cura di R. Vodret, Kyoto 2009, pp. 116-117, n. 22.
- M. Biffis, *Negretti, Antonio, detto Antonio Palma*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 78, 2013.

